

Marcos André Costa Fortunato

Tem interesse em política externa de defesa, programa nuclear brasileiro e realismo nas Relações Internacionais. Bacharel em Relações Internacionais pela Unilasalle-RJ e atualmente realizando Mestrado em Ciências Militares na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME).

DOI: 10.5281/zenodo.19716423

A DIALÉTICA DA GUERRA NO SÉCULO NUCLEAR: CLAUSEWITZ E OS DESAFIOS DA ANIQUILAÇÃO

THE DIALECTICS OF WAR IN THE NUCLEAR CENTURY: CLAUSEWITZ AND THE CHALLENGES OF ANNIHILATION

RESUMO: Este artigo explora a relevância da teoria de Carl von Clausewitz no contexto da guerra nuclear contemporânea, analisando como os conceitos de fricção, acaso e dualidade da guerra se aplicam ao cenário estratégico do século XXI. A pesquisa é guiada por uma pergunta central: em que medida as teorias de Clausewitz, originalmente desenvolvidas para conflitos convencionais, ainda são aplicáveis na análise da guerra nuclear moderna, com um foco especial nas potências nucleares? A metodologia empregada baseia-se em uma revisão qualitativa abrangente da literatura, abrangendo tanto as obras clássicas de Clausewitz quanto estudos contemporâneos sobre estratégia nuclear e dissuasão. Entre as principais fontes, destacam-se as interpretações tradicionais de Clausewitz, como "Da Guerra" (1984), e trabalhos modernos que tratam da evolução da estratégia nuclear, como os estudos de Lawrence Freedman sobre dissuasão (2004) e a análise de Paul Bracken sobre a nova era nuclear (2013). Essas obras fornecem a base teórica para contrapor as teorias de Clausewitz aos desafios estratégicos atuais, como a lógica da destruição mútua assegurada (M.A.D.). Os resultados indicam que, apesar das transformações trazidas pelas armas nucleares, os conceitos fundamentais de Clausewitz permanecem relevantes para entender as dinâmicas da guerra nuclear. O conceito de "guerra real" versus "guerra absoluta" continua pertinente na análise das estratégias de dissuasão nuclear, demonstrando como a ameaça de destruição total molda o conflito e a política. Além disso, o estudo revela que a fricção e o acaso, elementos centrais na teoria de Clausewitz, desempenham um papel crucial na era nuclear, onde a incerteza e a rapidez das decisões podem ter consequências severas. Conclui-se que a estrutura teórica de Clausewitz continua a ser útil para a análise da guerra nuclear, oferecendo um quadro conceitual robusto para enfrentar as complexidades do cenário estratégico global contemporâneo.

Palavras-chave: Clausewitz; Guerra Nuclear; Fricção; Acaso; Dissuasão.

ABSTRACT: This article explores the relevance of Carl von Clausewitz's theory in the context of contemporary nuclear warfare, analyzing how the concepts of friction, chance, and the duality of war apply to the strategic landscape of the 21st century. The research is guided by a central question: to what extent are Clausewitz's theories, originally developed for conventional conflicts, still applicable to the analysis of modern nuclear war, with a particular focus on nuclear powers? The methodology employed is based on a comprehensive qualitative review of the literature, encompassing both Clausewitz's classical works and contemporary studies on nuclear strategy and deterrence. Among the key sources are traditional interpretations of Clausewitz, such as *On War* (1984), and modern works addressing the evolution of nuclear strategy, including Lawrence Freedman's studies on deterrence (2004) and Paul Bracken's analysis of the new nuclear era (2013). These works provide theoretical foundation to compare Clausewitz's theories with current strategic challenges, such as the logic of mutually assured destruction (M.A.D.). The findings indicate that, despite the transformations brought about by nuclear weapons, Clausewitz's fundamental concepts remain relevant to understanding the dynamics of nuclear warfare. The concept of "real war" versus "absolute war" remains pertinent in the analysis of nuclear deterrence strategies, demonstrating how the threat of total destruction shapes both conflict and policy. Furthermore, the study reveals that friction and chance, central elements in Clausewitz's theory, play a crucial role in the nuclear era, where uncertainty and the speed of decision-making can have severe consequences. It is concluded that Clausewitz's theoretical framework remains useful for analyzing nuclear war, offering a robust conceptual structure to address the complexities of the contemporary global strategic landscape.

Keywords: Clausewitz; Nuclear War; Friction; Chance; Deterrence.

Introdução

Este artigo tem como objetivo realizar uma análise da relevância duradoura da estrutura teórica seminal de Carl von Clausewitz para a compreensão das complexidades da guerra nuclear contemporânea. Em particular, esmiuçamos os conceitos de fricção e acaso de Clausewitz, a aplicação da força e a natureza da guerra, para lançar uma nova luz sobre o panorama geopolítico estratégico. Com o desenvolvimento das armas nucleares, a estratégia militar global passou por um abalo sísmico. O puro poder destrutivo dessas armas tornou-se uma fonte constante de tensão geopolítica entre as nações. Neste contexto, o presente estudo se centrará na conjuntura do século XXI. Nosso foco central nesta segmentação temática será descobrir como as teorias de Clausewitz podem ser organizadas para fornecer as bases conceituais para compreender as complexidades da guerra nuclear contemporânea, com ênfase particular nas potências nucleares. A metodologia adotada se fundamenta em uma revisão abrangente da literatura existente, entre os numerosos autores que abordaram os temas da guerra nuclear e as teorias de Clausewitz. Em última análise, o estudo conclui que o quadro teórico de Clausewitz permanece pertinente para a compreensão da guerra nuclear contemporânea, especialmente no que diz respeito aos conceitos de fricção, acaso e dualidade da guerra.

Enquanto o mundo continua a contemplar a possibilidade de uma guerra nuclear, os escritos de Carl von Clausewitz, estrategista militar prussiano, assumiram um significado renovado. As teorias de Clausewitz sobre guerra e estratégia há muito são reverenciadas por sua profundidade e complexidade, mas sua aplicabilidade à era moderna da guerra nuclear é um tópico de acalorado debate. Poderiam as ideias de Clausewitz sobre a natureza da guerra e sua relação com a política fornecer informações sobre os desafios únicos do conflito nuclear no século XXI? Para responder a essa pergunta, devemos primeiro mergulhar nas complexidades da filosofia de Clausewitz e explorar sua relevância no contexto geopolítico atual, em constante e célere evolução.

A Dualidade da Guerra

Os estudos realizados por Clausewitz conservam grande importância nos dias atuais, especialmente em relação à interdependência existente entre guerra e política. Inacabada e postumamente publicada, sua obra “Da Guerra”, tem como principal objetivo a proposição de uma análise teórica sobre a guerra, baseada na vivência do autor enquanto soldado durante a

Revolução Francesa, bem como nos acontecimentos históricos contemporâneos a ele. Nesse sentido, a obra expõe elementos que se mostram comuns aos conflitos bélicos contemplados.

Na obra, Clausewitz defende que cada época detém peculiaridades e condições próprias que devem ser consideradas, tendo em vista que os próprios Estados são fruto de um contexto histórico e atual específico. É preciso, portanto, atentar para a conexão existente entre a guerra e a conjuntura, uma vez que a utilização da violência nos conflitos armados está diretamente relacionada, e serve à conjuntura política, social e econômica dos Estados envolvidos. Vale destacar, ainda, que essa realidade é dinâmica e está sujeita a novas transformações. Assim sendo, a obra de Clausewitz se apresenta como uma valiosa contribuição para a compreensão das relações inextricáveis entre guerra e política, bem como para a reflexão sobre as implicações dessas relações no mundo contemporâneo.

Conforme o autor explica, a guerra é um "duelo em larga escala", cujo objetivo é a submissão do oponente por meio da força. No entanto, ao observar o engajamento francês durante aquele período, o general percebeu que a participação popular era sustentada por um fim político, visando a derrubada inimiga, em vez de ser conduzida apenas por governos e exércitos (CLAUSEWITZ, 1984, p. 75). A partir dessa constatação, Clausewitz formulou sua célebre máxima de que “a guerra é a continuação da política por outros meios”, significando que a guerra não é senão instrumento da política, e a atividade militar, assim, não é autônoma em relação às dinâmicas políticas (CLAUSEWITZ, 1984, p. 717). Do mesmo modo, a dualidade da guerra é um conceito fundamental que engloba a ideia de que a guerra é, simultaneamente, um ato de violência e um meio de política. Nesse sentido, a política tem um papel central na condução das operações militares, determinando o planejamento que dita o objetivo e o caráter da guerra¹ (CLAUSEWITZ, 1984, p. 719).

Contudo, a guerra é também uma forma extrema de violência, onde a destruição e a morte são inevitáveis. Essa dualidade pode parecer paradoxal, mas é fundamental para entender a natureza da guerra e, assim, as estratégias que devem ser adotadas para enfrentá-la. Contudo, a guerra é também uma forma extrema de violência, em que a destruição e a morte são inevitáveis. Essa dualidade pode parecer paradoxal, mas é fundamental para compreender a

¹ Considerando, portanto, que a guerra está intrinsecamente ligada à conjuntura política e é um ato de política em si, é fundamental que se tenha claros os objetivos políticos que se deseja alcançar, bem como o adversário a ser enfrentado. Isso se deve ao fato de que, embora a gramática da guerra possa variar em cada situação, a lógica de fazer o inimigo ceder à sua vontade permanece a mesma. Assim, "o propósito político é a meta, a guerra é o meio de atingi-lo, e o meio nunca deve ser considerado isoladamente do seu propósito" (CLAUSEWITZ, 1984, p. 91).

natureza da guerra e, desse modo, as estratégias adequadas à sua condução. Para Clausewitz, a dualidade da guerra desemboca em três implicações principais. A primeira é a relação entre o objetivo político e o objetivo militar – a saber, que o objetivo político define o propósito da guerra, enquanto o objetivo militar é o que se tem em vista alcançar, a nível imediato, com a ação militar conduzida. Ambos estão interconectados, mas podem ser conflitantes, e é necessário um equilíbrio entre eles para garantir a eficácia da estratégia (CLAUSEWITZ, 1984).

A segunda implicação é a relação entre meios e fins. Os meios são as ações militares, enquanto os fins são os objetivos políticos intencionados; sendo assim, o desafio se resume a encontrar a melhor combinação de meios e fins para maximizar a eficácia da estratégia (CLAUSEWITZ, 1984). A terceira trata sobre a relação entre o inimigo e o ambiente no qual a guerra é travada. O inimigo, por definição, é uma força oposta e hostil, que deve ser derrotada ou controlada de forma a alcançar os objetivos políticos pretendidos. No entanto, o ambiente na qual a guerra é travada pode apresentar desafios adicionais, como a geografia, o clima, a cultura local e outros fatores que podem vir a influenciar o resultado do conflito (CLAUSEWITZ, 1984).

Com efeito, a dualidade da guerra tem implicações relevantes para a estratégia militar, uma vez que impõe a consideração simultânea da força inimiga, das limitações dos próprios recursos e das condições do ambiente em que o conflito se desenvolve. Nessa chave, a formulação estratégica exige articulação entre objetivos políticos e objetivos militares, de modo a reduzir tensões entre ambos e a preservar a coerência da condução da guerra (CLAUSEWITZ, 1984). A estratégia, para ser eficiente, deve alcançar um equilíbrio entre os objetivos políticos e militares, evitando conflito entre eles (CLAUSEWITZ, 1984). Diante disso, a dualidade da guerra projeta efeitos sobre a reflexão acerca de seus limites, uma vez que a violência extrema pode favorecer excessos contra combatentes e não combatentes, assim como práticas de destruição sem discriminação. Com isso, a formulação estratégica exige consideração simultânea dos objetivos políticos e das condições concretas em que a guerra é travada. Para Clausewitz, a ética da guerra vincula-se à política, já que é a política que define as razões do conflito e os limites impostos à conduta militar (CLAUSEWITZ, 1984). Ao mesmo tempo, a própria natureza da guerra introduz situações extremas e contingências que tensionam essa contenção.

Guerra Real e Absoluta

A obra de Clausewitz permite uma distinção conceitual entre guerras reais e guerras absolutas. Segundo os postulados do autor, guerras reais são aquelas nos quais os beligerantes têm objetivos políticos limitados e definidos, buscando alcançá-los por meio de operações militares limitadas – as guerras reais, assim, dizem respeito à guerra em sua manifestação concreta, historicamente condicionada por fins políticos, circunstâncias e limites práticos. Por outro lado, as guerras absolutas aparecem enquanto uma formulação teórica elevada ao extremo lógico, segundo a qual visa-se alcançar a destruição completa do inimigo, sem quaisquer limitações ou constrangimentos empíricos – característicos às guerras em suas manifestações reais (CLAUSEWITZ, 1984).

Nesse sentido, a guerra absoluta é muito mais difícil de ser alcançada na prática, uma vez que requer recursos e mobilização massiva. Além disso, a guerra absoluta pode levar a consequências extremas, como a destruição total de uma sociedade ou nação (CLAUSEWITZ, 1984). É essencial destacar que Clausewitz não apresenta a guerra absoluta como estratégia desejável. Seu argumento aponta para a necessidade de subordinação da guerra à política, o que implica a definição de objetivos delimitados e de freios à conduta militar em função da finalidade política do conflito (CLAUSEWITZ, 1984). Clausewitz define a guerra real como uma guerra limitada por objetivos específicos, e enfatiza que essa deve ser conduzida de forma a preservar a dignidade humana e evitar quaisquer excessos e abusos.

Assim, a guerra real corresponde a um conflito orientado por objetivos limitados, no qual os beligerantes admitem concessões em função do propósito político em jogo. Nessa chave, a Guerra do Golfo de 1991 pode ser mencionada como exemplo, já que a coalizão liderada pelos Estados Unidos buscava a expulsão do Iraque do Kuwait, sem a aniquilação completa do adversário.

Por outro lado, a guerra absoluta seria precisamente o oposto: um conflito no qual as partes envolvidas perseguem objetivos ilimitados e não estão dispostas a fazer concessões para alcançá-los. Clausewitz argumenta que a guerra absoluta é uma forma rara de guerra e é aquela onde as partes conflitantes tentam destruir completamente o oponente (CLAUSEWITZ, 1984). A guerra nuclear seria o tipo ideal da guerra absoluta: além de pretender a destruição completa do inimigo, a capacidade destrutiva do armamento nuclear assume dimensões catastróficas a curto e longo prazo. As armas nucleares conseguem destruir cidades inteiras em questão de

segundos, e a radiação resultante pode causar danos irreparáveis às populações afetadas e ao meio ambiente. Nesse sentido, a guerra nuclear é um exemplo extremo de guerra absoluta.

Sendo assim, é válido mencionar o conceito clausewitziano de “fricção”. A fricção, para Clausewitz, se refere aos desafios e dificuldades que surgem durante a guerra, e que não podem ser previstos ou controlados. Analogamente, Clausewitz (1984) explica que “inúmeros incidentes de pequena importância — do tipo que você nunca pode realmente prever — combinam-se para reduzir o nível geral de desempenho, de modo que ficamos sempre aquém da meta desejada” (CLAUSEWITZ, 1984, p. 131). Conceituando, a fricção pode se manifestar na forma de falta de informações precisas, cansaço dos soldados, dificuldades no terreno, adversidades climáticas. Ou seja, a fricção é inevitável na guerra, independentemente de quão bem planejada ou executada seja uma batalha. Na guerra nuclear, a fricção seria um conceito extremamente importante. Os desafios de uma eventual guerra nuclear são imprevisíveis, e as dificuldades atreladas a esses confrontos prometem ser ainda mais difíceis de gerenciar.

Outro conceito importante é a relação entre fricção e incerteza na guerra, o que Clausewitz chama de névoa maior ou menor de incerteza (CLAUSEWITZ, 1984, p. 109). Na guerra nuclear, essa névoa seria amplificada devido à destruição maciça que ocorreria em um curto espaço de tempo, o que dificultaria a tomada de decisões e a implementação de estratégias eficazes, uma vez que as informações seriam imprecisas ou inexistentes. A dimensão de destruição causada pela utilização de armamentos nucleares, como já ocorre mesmo nos conflitos tradicionais, estende-se para além dos objetivos militares e alcança infraestruturas de transporte, comunicação e produção, comprometendo serviços essenciais ao funcionamento da economia e à coordenação das operações militares.

Além disso, a guerra nuclear apresenta outra dimensão em relação à fricção e névoa da guerra, que é a questão do tempo. Como observado anteriormente, a imprevisibilidade da guerra torna a janela temporal para a tomada de decisões limitada. A falta de informações precisas e a pressão do tempo podem levar a decisões equivocadas, que podem ter consequências catastróficas. Isso se torna particularmente verdadeiro no contexto de uma guerra nuclear, onde a destruição mútua assegurada pode ser desencadeada por um único erro de cálculo.

Nuclear Warfare: Episode V — Deterrence Strikes Back!

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, diversos estrategistas contribuíram com livros de pensamento estratégico sobre a teoria da dissuasão nuclear. Ao longo da Guerra Fria, o conceito evoluiu e amadureceu. Embora não seja possível medir com precisão o equilíbrio de dissuasão, é claro que um pequeno impedimento pode ser eficaz contra um maior, desde que o menor possa ameaçar infligir um nível inaceitável de dano. Esse resultado depende não apenas de uma avaliação subjetiva de cada oponente quanto ao nível de danos inaceitáveis, mas também das capacidades ofensivas do pequeno impedimento em relação às possíveis capacidades defensivas do oponente. A dissuasão na era nuclear busca impedir que o oponente empregue armas nucleares por meio da ameaça de retaliação (RECORD, 2004). Em sentido mais amplo, ela consiste na manutenção de uma postura voltada a evitar ações que ameacem interesses vitais do adversário, entendidos aqui como aqueles relacionados à sobrevivência do Estado e à preservação de sua segurança fundamental. Desse modo, o conceito de dissuasão alcança tanto o emprego de armas nucleares quanto a ameaça de seu uso em circunstâncias dessa natureza (WALTZ, 1990).

Embora o termo já tivesse sido utilizado em outros contextos militares, foi na política de armamentos nucleares que o conceito de dissuasão se tornou técnico e passou a ser consolidado. Ao longo da era nuclear, as argumentações favoráveis e contrárias a propostas de políticas ou estratégias militares foram apresentadas tendo em mente os seus efeitos presumidos sobre a dissuasão. Contudo, a definição de dissuasão continua um tanto enigmática, uma vez que pode ser interpretada de formas distintas, como enumera Stephen Cimbala (2005):

1. dissuasão como um processo de influência pelo qual uma parte, uma ameaça ou dissuasor, afeta os custos e benefícios estimados associados às ações por outra parte, a parte ameaçada ou dissuadida;
2. dissuasão como condição para ter sido dissuadido;
3. dissuasão como uma relação entre dois atores que ocorre num período relativamente curto e envolve pelo menos uma ameaça explícita de ação militar
4. dissuasão como característica latente de um sistema internacional constituído por estados e atores não estatais que dependem de autoajuda para sobreviver;
5. dissuasão como parte de uma orientação prescritiva de política para um determinado estado, especialmente um potencial adversário militar; assim, por exemplo, dissuasão como apoio militar à política de contenção² (CIMBALA, 2005, p.10, tradução nossa)

² No original: “1 deterrence as a process of influence by which one party, a threatener or deterrer, affects the estimated costs and benefits attached to actions by another party, the threatened or deterred party; 2 deterrence as a condition of having been deterred; 3 deterrence as a relationship between two actors that takes place within a relatively short time period and involves at least one explicit threat of military action; 4 deterrence as a latent

Essa ideia geral pode ser compreendida de várias maneiras. Talvez a definição mais estreita, e também uma das mais comuns, sustente que a dissuasão se refere a ferramentas de estadismo (FREEDMAN, 2004). Nessa concepção, a dissuasão se refere à estratégia de usar a ameaça de resposta militar para impedir que um Estado realize uma ação que se sinta tentado a executar (MORGAN, 2003). Uma segunda definição, mais ampla, expande o escopo das possíveis políticas de dissuasão. Além das respostas militares, tornam-se instrumentos dissuasórios outras ferramentas de estadismo. Assim, um Estado pode dissuadir por meio de ameaças de sanções econômicas, exclusão diplomática ou operações de informação. Pode, ainda, mobilizar a comunidade internacional para impor um custo reputacional ao adversário. Essa segunda compreensão do conceito continua centrada em respostas a atos indesejados, mas incorpora instrumentos que ultrapassam o campo estritamente militar (RUSSETT, 1963).

Nesse entendimento mais amplo, as ameaças podem estar ligadas a coisas como economia, prosperidade, ou mesmo considerações de status e legitimidade. Alguns historiadores sugerem que essas formas mais brandas de ameaça funcionaram no passado. Paul Schroeder observou que não é correto dizer que o Concerto Europeu

Oferecia nenhum meio eficaz de dissuasão - muito pelo contrário. A Dissuasão sob o Concerto assumiu a forma de pressão política, moral e legal, a ameaça de que ou comportamento ilegal custaria ao estado ofensor seu status e voz dentro do sistema, levando ao seu isolamento e à conseqüente perda de recompensas sistêmicas e benefícios³ (SCHROEDER, 2004, p.51, tradução nossa).

Schroeder (2004) argumenta que essa forma de dissuasão foi altamente eficaz em muitos casos. Ambos os primeiros conceitos, no entanto, concordam com a definição básica oferecida por Paul Huth e Bruce Russett (1988), de “dissuasão por meio de ameaça”.

Pode basear-se na “capacidade defensiva de negar ao adversário seus objetivos imediatos” ou na “ameaça de infligir punição pesada em uma luta mais ampla (JERVIS, 1983, p.4)”. De qualquer forma, esse conceito fundamental de dissuasão envolve afetar o cálculo de risco e custo da parte agressora, tornando mais arriscado, custoso ou improvável o sucesso da empreitada pretendida, ou ameaçando outros interesses do agressor (MORGAN, 1983).

feature of an international system made up of sovereign states and non-state actors who are reliant upon self-help for survival; 5 deterrence as one part of a policy-prescriptive orientation toward a particular state, especially a potential military adversary; thus, for example, deterrence as a military support for containment policy”

³ No original: “It offered no effective means of deterrence - quite the contrary. Deterrence under the Covenant took the form of political, moral and legal pressure, the threat that or illegal behavior would cost the offending state its status and voice within the system, leading to its isolation and consequent loss of systemic rewards and benefits”

Argumenta-se que, mesmo após o fim da Guerra Fria e a diminuição do número de armas nucleares, a dissuasão nuclear ainda é necessária para evitar a possibilidade de conflito nuclear entre as grandes potências. Sendo assim, a dissuasão continua a ser uma forma eficaz de impedir um ataque inimigo, já que os líderes de outras nações ainda podem ser influenciados pela possibilidade de retaliação nuclear (SECHSER; FUHRMANN, 2017). No entanto, deve-se reconhecer que a dissuasão nuclear enfrenta novos desafios na atual ordem mundial. A proliferação nuclear, o terrorismo nuclear⁴ e o surgimento de novas tecnologias estão tornando cada vez mais difícil a manutenção da dissuasão nuclear (SECHSER; FUHRMANN, 2017). Além disso, a dissuasão nuclear pode ser prejudicada pela falta de transparência nas políticas nucleares dos países, e pela incerteza sobre as intenções dos líderes mundiais.

Embora a ameaça de uso de armas nucleares possa ser um instrumento poderoso de pressão em uma negociação, a coerção nuclear tem eficácia limitada na prática. Paul Bracken (2012) apresenta exemplos históricos de situações em que a coerção nuclear falhou em atingir seus objetivos, como a crise dos mísseis⁵ de Cuba⁶ em 1962 e a Guerra do Golfo em 1991 (BRACKEN, 2012).

Na prática, o uso de armas nucleares para a coerção pode ser contraproducente e levar a uma escalada do conflito, assim como o uso de armas nucleares como instrumento de política externa. Nesse sentido, segundo o autor, a natureza destrutiva das armas nucleares torna seu uso inaceitável em qualquer situação, e a disseminação dessa tecnologia pode levar a uma

⁴ Neste artigo, terrorismo nuclear designa a possibilidade de atores não estatais recorrerem ao emprego, à ameaça de emprego ou à obtenção de artefatos nucleares, materiais fisséis ou dispositivos radiológicos, bem como a ataques contra instalações nucleares, com a finalidade de produzir efeitos coercitivos, destrutivos ou de desorganização em larga escala.

⁵ Isso poderia ter levado a um conflito nuclear total, mas graças à comunicação direta entre Kennedy e Khrushchev, os dois líderes conseguiram encontrar uma solução pacífica para o impasse. No entanto, essa crise demonstrou claramente como a fricção pode levar a resultados inesperados e potencialmente catastróficos durante uma guerra nuclear.

⁶ A crise dos mísseis cubanos foi a crise nuclear mais perigosa até agora, e muitos analistas vê-lo como uma continuação da crise de Berlim em 1961. Os objetivos soviéticos eram restaurar paridade (equilíbrio nuclear), para complicar um possível primeiro ataque dos EUA e tentar estender dissuasão a Cuba (DELPECH, 2012, p. 68). “Se a crise dos mísseis cubanos foi o momento decisivo da Guerra Fria, o Sábado Negro foi o momento decisivo momento da crise dos mísseis. [...] O avião espião U-2 foi abatido sobre o leste de Cuba, outro U-2 se perdeu União Soviética, um submarino soviético com armas nucleares foi forçado a superfície por cargas de profundidade da Marinha dos EUA, os cubanos começaram a atirar em vôo baixo aeronave de reconhecimento dos EUA, o *Joint Chiefs of Staff* finalizou os planos para uma invasão total de Cuba, e os soviéticos trouxeram armas nucleares táticas a quinze milhas da base naval dos EUA na Baía de Guantánamo. Qualquer um desses incidentes poderia ter levado a uma troca nuclear entre os dois superpoderes” (DOBBS, 2008, p.6).

desestabilização global, aumentando o risco de conflitos e a possibilidade de um holocausto nuclear (BRACKEN, 2012).

Contudo, vivemos uma nova era nuclear, em que o cenário de poder mundial mudou drasticamente desde a Guerra Fria. O surgimento de novos atores nucleares, como a Coreia do Norte, a Índia e o Paquistão, além da modernização contínua dos arsenais nucleares de outros países, como Rússia e China, aumentaram a complexidade e a incerteza no cenário internacional (STRACHAN; HERBERG-ROTHER, 2007). Nesse contexto, as tensões entre os Estados Unidos e Rússia atingiram níveis perigosamente elevados, e a possibilidade de um conflito nuclear tornou-se uma preocupação real. Além disso, a nova era nuclear exige uma adaptação das estratégias de segurança (STRACHAN; HERBERG-ROTHER, 2007), já que as estratégias de dissuasão utilizadas durante a Guerra Fria podem não ser suficientes para lidar com os desafios atuais. Por fim, devido à inevitabilidade da socialização de danos e devastação que seriam inerentes a um conflito entre potências nucleares, uma abordagem multilateral é imprescindível para o enfrentamento de desafios nucleares, envolvendo a cooperação entre os Estados nucleares e não nucleares (STRACHAN; HERBERG-ROTHER, 2007).

Clausewitz na Era Nuclear

No entanto, luta-se em vão para encaixar algumas dessas mudanças no modelo Clausewitziano. Tomemos, por exemplo, a posse atual e futura de várias nações de armas nucleares que podem ser lançadas a grandes distâncias. Ao derivar seu conceito de guerra, Clausewitz assumiu que a guerra “nunca irrompe de forma totalmente inesperada, nem pode se espalhar instantaneamente” e que “a própria natureza da guerra impede a concentração simultânea de todas as forças” (CLAUSEWITZ, 1984, p. 79, 81). Esses preceitos perdem a validade no contexto de uma guerra nuclear. As armas nucleares reduzem enormemente as limitações que moderam a guerra convencional. Elas tornam a “guerra absoluta”, que Clausewitz considerava apenas como um paradigma teórico, muito mais realizável (CLAUSEWITZ, 1984, p. 702). O armamento nuclear permite um tipo de guerra que oblitera postulados-chave subjacentes ao conceito de guerra clausewitziano.

Para aprofundar esse ponto, reflitamos sobre a guerra entre duas potências nucleares, em um contexto em que nenhuma delas possui capacidade de primeiro ataque. Tomemos o seguinte cenário: a potência A e a potência B podem desencadear ataques nucleares que garantiriam a destruição mútua, mas nenhuma pode desarmar à outra com um ataque

preventivo. Nesse caso, pode-se conceber uma guerra resultando na derrota de ambos os lados. Se A antecipa que B reagirá a um ataque com a mesma potência e intensidade, então um ataque nuclear massivo de A contra B desafia a lógica, pois provavelmente levaria não apenas à derrota de B, mas também à própria destruição de A.

As nações perseguem a guerra, de acordo com Clausewitz, para alcançar um objetivo político, e um objetivo político racional não pode contrariar a sobrevivência do próprio Estado. Dessa forma, “a destruição das forças do inimigo deve ser evidentemente desproporcional de algum modo significativo à destruição das nossas” (CLAUSEWITZ, 1984, p. 790). Bernard Brodie comenta que:

“Clausewitz acha que durante o desenrolar de um engajamento, “as baixas sofridas pelo vencedor... raramente apresentam muita diferença em relação às do vencido” — uma das características que pode ter distinguido a sua época da nossa, na qual é maior a probabilidade de haver diferenças significativas com relação aos equipamentos e às táticas. Em sua época, “as perdas realmente incapacitantes, aquelas que o derrotado não compartilha com o vitorioso, só têm início com a sua retirada.” É a perseguição e os benefícios dela decorrente que fazem a diferença.” (CLAUSEWITZ, 1984, p. 790).

Assim, o paradoxo desconcertante reside na intrincada interação de escolhas estratégicas e no delicado equilíbrio entre agressão e autopreservação. Voltando à natureza intrincada deste conflito nuclear hipotético, considere o complexo processo de tomada de decisão, onde o poder A deve lidar com o enigma de liberar seu arsenal destrutivo sobre o poder B. As ramificações são impressionantes, pois essa escolha precária oscila no precipício da vitória e da aniquilação.

Na paisagem labiríntica desse campo de batalha hipotético, cada lado se vê enredado em uma dança contingente de estratégia e contra-estratégia. Logo, os fios emaranhados da incerteza tecem um contexto obscuro, onde o próprio tecido da lógica é esticado até seus limites. Irrrompendo a lógica da deliberação estratégica, a complexidade da tomada de decisão humana produz um mosaico de resultados potenciais. Nesse contexto, a dança paradoxal da racionalidade e da destruição se desenrola. O paradoxo reside na busca audaciosa para alcançar a vitória, enquanto caminha perigosamente perto do precipício da destruição autoinfligida. É essa delicada interação entre a busca lógica de objetivos políticos e os imperativos de autopreservação que deixa a mente perplexa e desafia uma explicação simples.

Além disso, a posse de armas nucleares pelo inimigo certamente exacerbará os dilemas e inseguranças que os tomadores de decisão enfrentam durante a guerra, uma vez que tais armas podem ser entregues muito rapidamente e seu potencial destrutivo é imensurável. Deliberações

de dias, ou mesmo meses, podem ter que ser feitas em minutos ou segundos, se se acredita que um ataque nuclear seja iminente ou esteja em andamento. A névoa da guerra, em tais circunstâncias de pressão, pode ser virtualmente impenetrável. A incerteza prevalece, especialmente se um ataque inicial isola um ou mais líderes, cortando as comunicações. Mesmo um ataque nuclear muito limitado de um lado poderia ser mal interpretado, fazendo com que a segunda potência tivesse que decidir entre responder na mesma moeda ou aumentar a aposta. Erros de cálculo, de qualquer um dos lados, podem ter consequências devastadoras. Se, como afirma Clausewitz, “a guerra mais se assemelha a um jogo de cartas”, “qualquer troca nuclear poderia rapidamente se assemelhar a cinquenta e duas pick-ups” (CLAUSEWITZ, 1984, p. 89).

O ponto-chave é que, em tal interação, os eventos podem ocorrer tão rapidamente, em meio a tanta incerteza, que não se torna desarrazoado contemplar a possibilidade de que os chefes de Estado poderiam facilmente perder até mesmo o controle sobre a escalada. A política, dessa forma, pode vir a perder o controle pleno sobre o processo decisório da determinação dos objetivos políticos da guerra, como supõe Clausewitz ser o seu papel nessa arena. Clausewitz, ao postular sobre a duração da guerra, afirma que ela dura por um período que permite o exercício de influência sobre o objetivo e uma correspondente alteração de seu próprio curso — tempo suficiente, em outras palavras, para permanecer sujeito às ações de um intelecto superior (CLAUSEWITZ, 1984, p. 90). No entanto, a sustentabilidade deste postulado não é necessariamente absoluta. De fato, pode-se argumentar que a concepção da guerra como um fenômeno fluido e dinâmico, com objetivos mutáveis e parâmetros mutáveis, pode evitar a noção de que sua duração é sempre suficiente para justificar o exercício de influência estratégica ou o redirecionamento de sua trajetória. Em vez disso, a complexidade da guerra moderna pode exigir uma análise mais sutil dos fatores que interferem em sua progressão, e torna-se plausível questionar até que ponto esses fatores podem estar sujeitos à manipulação ou controle. Assim, embora essa postulação de Clausewitz continue sendo uma contribuição seminal para o estudo da guerra, sua aplicabilidade em contextos contemporâneos pode depender de uma compreensão mais aprofundada da natureza multifacetada e fluida do conflito armado. Ao abraçar as complexidades e incertezas inerentes à guerra, podemos estar mais bem equipados para antecipar e responder aos desafios que ela apresenta e para alavancar seu potencial como força transformadora na formação do curso da história.

Claramente, no auge desse embate, as potências A e B não compartilham do alto grau de confiança de Clausewitz na racionalidade dos líderes, pelo menos dentre as potências nucleares. De fato, a posse de armas nucleares alimentou a percepção de que a guerra, em

determinadas circunstâncias, poderia deslocar a política de sua posição diretiva e desenvolver-se segundo uma lógica própria. Com isso, a condução do conflito deixaria de permanecer integralmente subordinada ao controle político, passando a seguir ritmos e imperativos produzidos pela própria escalada bélica (CLAUSEWITZ, 1984, p. 90).

Parece que aqueles que empunhavam armas nucleares acreditavam que a guerra havia alcançado um nível de primazia sobre a política, de modo que esta era relegada a um mero apêndice da primeira, sujeita à sua própria lógica e dinâmica inerentes. Essa concepção postula uma dicotomia rígida entre o reino da política e o reino da guerra, em que o último é dotado de uma agência quase autônoma, e o primeiro é subordinado a seus ditames. No entanto, tal dicotomia pode estar sujeita a interpretações e contestações, particularmente à luz da complexa interação de fatores políticos, econômicos e sociais que moldam os contornos da guerra moderna. A noção de que a guerra pode ser separada do contexto político em que surge, sendo assim elevada ao status de uma força autogeradora e autorreguladora, pode obscurecer a intrincada teia de relacionamentos e interesses que sustentam qualquer conflito. Além disso, o próprio conceito de “usurpação” pode ser repleto de ambiguidade, por implicar um deslocamento de um domínio por outro, em um jogo de poder e influência de soma zero. No entanto, a interdependência e a interpenetração da política e da guerra podem tornar essa dicotomia insustentável, pois as duas esferas estão muitas vezes inextricavelmente ligadas e podem se influenciar e moldar mutuamente. Assim, embora a afirmação de Clausewitz possa capturar uma certa dinâmica da guerra da era nuclear, ela também pode mascarar a complexidade e a fluidez do cenário político em que tais conflitos emergem. Ao adotar uma compreensão mais sutil e sensível ao caráter dialético da interação entre guerra e política, podemos estar melhor equipados para navegar pelos desafios e oportunidades apresentados pelas ameaças à segurança contemporâneas e traçar um caminho em direção a uma ordem mundial mais pacífica e justa.

Conclusão

Para Clausewitz, a guerra é uma continuação da política por outros meios. O autor postula que a política deve ser o objetivo final da guerra, e a guerra deve ser tão somente um meio, embora extremo, para alcançar tais objetivos políticos. Em um contexto nuclear, pela mesma lógica, a dissuasão nuclear atua como um meio para alcançar objetivos políticos, como a manutenção da paz e da segurança.

Na visão de Clausewitz, a guerra não era meramente um ato de violência, mas sim uma complexa teia de relações e interações políticas que ocorriam tanto entre indivíduos quanto entre governos (CLAUSEWITZ, 1984, p. 717). Com efeito, a própria essência da guerra manifestava-se no combate entre forças militares, que representavam a expressão máxima da dimensão política da guerra. Era crucial, entretanto, que os objetivos e planos militares estivessem firmemente subordinados à autoridade política, de modo a garantir que estivessem alinhados com os objetivos políticos abrangentes do Estado. Nesse sentido, o papel do general não é apenas o de conceber e executar estratégias militares, mas também o de atuar como um instrumento da vontade política, cujas ações estão sempre voltadas para o avanço dos objetivos políticos maiores do Estado. Assim, a relação entre guerra e política é de mútua interdependência e influência, na qual considerações militares e políticas estão inextricavelmente entrelaçadas. A dimensão militar da guerra, para Clausewitz, é apenas um meio para atingir um fim, uma ferramenta nas mãos de atores políticos. No entanto, essa relação não é isenta de complexidades e contradições, pois os objetivos militares e os objetivos políticos muitas vezes divergem, levando a tensões e conflitos entre autoridades militares e políticas. Além disso, a própria natureza da guerra está sujeita a mudanças, à medida que novas tecnologias e táticas surgem, transformando a dinâmica do conflito e tornando os conceitos tradicionais de guerra e política cada vez mais obsoletos. Neste contexto, é imperativo que os líderes militares e políticos se engajem em um diálogo e negociação permanentes, de modo a garantir que a ação militar seja sempre pautada por uma compreensão clara de seu contexto e objetivos políticos. Somente reconhecendo a interdependência e a complexidade da relação entre guerra e política, eles podem esperar navegar os desafios e incertezas da guerra contemporânea e abrir caminho para uma ordem mundial mais justa e pacífica.

Referências Bibliográficas

BRACKEN, P. J. *The Second Nuclear Age: Strategy, Danger, and the New Power Politics*. New York: St. Martin's Griffin, 2013.,

CIMBALA, S. J. *Nuclear Weapons and Strategy*. UK: Routledge, 2006.

CLAUSEWITZ, Carl von. *Da Guerra*. Tradução para o português de Luiz Carlos Nascimento e Silva do Vale. Rio de Janeiro: Escola de Guerra Naval, s.d. Disponível em: <www.egn.mar.mil.br/arquivos/cepe/DAGUERRA.pdf>.

- DOBBS, M. *One Minute to Midnight: Kennedy, Khrushchev, and Castro on the brink of nuclear war*. [s.l.] Random House, 2008.
- FREEDMAN, L. *The Evolution of Nuclear Strategy*. Berlin: Springer, 2016.
- FREEDMAN, Lawrence. *Deterrence*, London: Polity Press, 2004.
- HUTH, Paul; RUSSETT, Bruce. Deterrence Failure and Crisis Escalation, *International Studies Quarterly*, Vol. 32, No. 1, March 1988, p. 30.
- JERVIS, Robert. Deterrence and Perception, *International Security*, Vol. 7, No. 3, Winter 1982–1983.
- MORGAN, P. M. *Deterrence now*. Cambridge England; New York: Cambridge University Press, 2003.
- MORGAN, Patrick. *Deterrence: A Conceptual Analysis*, 2nd ed., Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, Inc., 1983.
- RUSSETT, Paul. The Calculus of Deterrence, *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 7, No. 2, June 1963.
- SCHROEDER, Paul. *Systems, Stability, and Statecraft: Essays on the International History of Modern Europe*, New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- SECHSER, T. S.; FUHRMANN, M. *Nuclear weapons and coercive diplomacy*. Cambridge Etc.: Cambridge University Press, 2017.
- STRACHAN, H.; HERBERG-ROTHER, A. *Clausewitz in the Twenty-First Century*. UK: Oxford, 2007.
- THÉRÈSE DELPECH; FIRM, P. *Nuclear deterrence in the 21st century: lessons from the Cold War for a new era of strategic piracy*. Santa Monica, Calif.: Rand, 2012.
- WALTZ, Kenneth N. Nuclear Myths and Political Realities. *American Political Science Review*, No. 3, 1990.

Recebido em 05 de fevereiro de 2025.

Aceito para publicação em 03 de abril de 2025.